

Membran Basınç Farklarındaki Değişimin İnce Film Ters Ozmoz Membranının Verimliliği Üzerindeki Etkisi

Özet: Sarmal yapılu ince film kompozit ters ozmoz membranı, belirli su kirleticilerinin giderilmesi ve arıtılmış su üretimi açısından verimliliği test edilmiştir. Deney, bilinen konsantrasyonlardaki kirleticileri içeren çözeltiler kullanılarak iki farklı basınç altında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan sentetik çözelti konsantrasyonları izin verilen sınırları aşmıştır, yani 100ppm nitrat, 10ppm florür, 1000ppm klorür, 30ppm demir, 25ppm krom, 5ppm kadmiyum ve 25ppm bakır. Membranın besleme çözeltilerinden farklı kirleticilerin giderilmesi konusundaki verimliliği %88.8 ile %99.8 arasında değişmiştir. Arıtılmış su içindeki kirlenici konsantrasyonları içme suyu için standart sınırların oldukça altında bulunmuştur. Arıtılmış su üretim verimliliği düşüktü. Ancak, daha yüksek zar tabanlı basınç farkında arıtılmış su üretim verimliliği artmış ve kirleticilerin giderilme verimliliğinde bir düşüş olmamış, aksine iyileşmiştir. Kirleticilerin türü, arıtılmış su geri kazanımı üzerinde önemli bir etki yaratmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ters ozmoz, yüzde giderim, yüzde geri kazanım, florür, nitrat, bakır, demir, klorür, kadmiyum.

Yazar: Barbara Scarlett

GİRİŞ

İçme suyunun kirlenmesi, fiziksel kaynaklar (toprak erozyonundan kaynaklanan göl, nehir ve akarsulardaki asılı tortu veya organik madde) gibi çeşitli kaynaklardan meydana gelebilir. Diğer kirlenme kaynakları arasında endüstriyel deşarjların nehir ve kanallara boşaltılması, atmosferden çökme, tarım arazilerinden ve kentsel alanlardan gelen yüzey akışı bulunmaktadır. Su kalitesi, insan refahı ile doğrudan bağlantılı olduğundan, insanlık için hayati önem taşımaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve UNICEF tarafından uygulanan Su Temini ve Sanitasyon Ortak İzleme Programı (JMP), dünya genelinde 783 milyon insanın (toplam nüfusun %11'i) güvenli suya erişimi olmadığını ve bunların %84'ünün kırsal bölgelerde yaşadığını bildirmektedir (WHO, 2012). Yeraltı suları da belediye çöp sahalarından sızma, endüstriyel deşarjlar, tarımsal atıklar ve doğal olarak bölgesel jeoloji ve jeokimyasal süreçler, arazi kullanım şekilleri, nedeniyle kirlenmektedir. Dolayısıyla, yukarıda belirtilen patojenik kirlenme standartlarının ötesinde, mevcut senaryoda içmeye uygun doğal su nadiren bulunmakta ve bu da hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde zararlı sağlık etkilerine yol açmaktadır. Bunlardan bazıları Tablo-1'de gösterilmiştir. Patojenler çeşitli dezenfeksiyon yöntemleri ile öldürülebilir ve daha büyük asılı maddeler filtrelenir. Ancak, inorganik ve organik çözünür bileşenlerin çıkarılması zordur. Ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters ozmoz gibi farklı membran filtreleme türleri bulunmaktadır. Membran ayırma, son zamanlarda inorganik atık suyun arıtılması için artan bir şekilde kullanılmaktadır çünkü işlemi oldukça kolaydır. Ters ozmoz (RO), geleneksel filtrasyon süreçlerine benzer ancak çok daha sıkı bir filtre veya membran kullanan bir basınçla çalışan bir süreçtir. Ters ozmoz (RO), çözülmüş katılardan oluşan bir çözeltiden suyu ayırmak için suyun yarı geçirgen bir membrandan zorla geçirilmesini içerir. Bu çalışmada, ticari bir ters

ozmoz membranının, sentetik çözeltilerden nitrat, florür, klorür, demir, krom, kadmiyum ve bakırın uzaklaştırılması verimliliğini belirlemek için test edilmiştir.

Tablo 1: Seçilen Su Kirleticilerinin EPA, TS266 Standartları ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Parametre	EPA Limit (mg/l)	TS266 Limit (mg/l)	İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler
Nitrat	44	50	<ul style="list-style-type: none">• Bebeklerde methemoglobinemi• Kanser riski• Tiroid fonksiyonunun bozulması• Doğum kusurları
Florür	2	1,5	<ul style="list-style-type: none">• Felç edici iskelet hastalığı.• Şiddetli diş florozisi.• Eklem ağrısı.• Osteoartrit.
Klorür	250	250	<ul style="list-style-type: none">• Mesane ve rektum kanseri.
Demir	0,3	0,2	<ul style="list-style-type: none">• Kalıtsal hemokromatoz• Demir zehirlenmesi• Afrika demir aşırı yüklenmesi
Krom	0,1	0,05	<ul style="list-style-type: none">• Güçlü bir oksitleyici ajan olan Cr (VI) bileşikleri, Cr (III) bileşiklerinden daha toksiktir.• Astım, kronik farenjit, tıkanıklık ve hiperemi, trakeobronşit, akciğer kanseri, burun ve sinüs kanseri• Akut tübüler nekroz ve akut böbrek yetmezliği• Hepatomegali• Karaciğer yetmezliği
Kadmiyum	0,005	0,005	<ul style="list-style-type: none">• Akciğer hastalığı• Itai-Itai hastalığı• Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), kadmiyumu bilinen bir insan kanserojeni olarak sınıflandırmaktadır.
Bakır	1	2	<ul style="list-style-type: none">• Gastrointestinal hastalıklar.• Uzun vadeli etkiler- Wilson hastalığı ve diğer bakır homeostaz metabolik bozuklukları.

II. MALZEME VE YÖNTEMLER

Deney düzeneğinde kullanılan bileşenlerin montajının şematik diyagramı Şekil 1'de verilmiştir.

Şekil 1. Ters Ozmoz Şematik Diyagramı

1. **Membran** - 75 Galon/Gün (GPD) sarmal yapılı ince film kompozit ters ozmoz membranı. Ticari olarak temin edilebilen [Vontron](#) marka ULP1812-75 modeli membran kullanıldı.
2. **Pompa** - Ters ozmoz arıtma pompası. [Lefoo LFP1100W-P](#) modeli, işletim basıncı 100 PSI, çalışma akışı 1000 ml/dk.
3. **Güç Kaynağı** - 24 Volt DC, çalışma akımı 1.5 A.
4. **Akış Kısıtlayıcı (FR)** - Membranda iki farklı basınç farkı oluşturmak için Flow-500 (500 ml/dk) ve Flow-300 (300 ml/dk) olmak üzere iki kısıtlayıcı kullanıldı.

Farklı tuzlar kullanılarak bilinen konsantrasyonlarda elementlerin sentetik çözeltileri hazırlandı; potasyum nitrat, sodyum florür ve potasyum klorür kullanılarak sırasıyla 100 ppm nitrat, 10 ppm florür ve 1000 ppm klorür çözeltisi hazırlandı. Ayrıca, 1000 ppm stok çözeltiler kullanılarak sırasıyla 30 ppm demir, 25 ppm krom ve 5 ppm kadmiyum çözeltileri hazırlandı. Bu çözeltiler, yüksek basınç altında RO membranına pompalanmıştır. RO membranında basınç farkı, konsantre çıkışında hat içine yerleştirilen bir kısıtlayıcı kullanılarak oluşturuldu. Membranda iki farklı basınç farkı oluşturmak için farklı akış hızlarına sahip iki tür kısıtlayıcı kullanıldı. Flow-300 kısıtlayıcı, Flow- 500 kısıtlayıcıdan daha fazla basınç üretti. Üretim ve atıkların ilgili çıkışlardan toplanarak ölçülmüş ve kirlenmelerin kalifikasyonu için analiz edilmiştir.

Kirletici Giderim Yüzdesi- Giderim yüzdesi, aşağıdaki denklem ters ozmoz besleme suyu akımından uzaklaştırılan ağır metallerin miktarını yüzde olarak tanımlar.

$$Gy = \frac{b - a}{b} \times 100$$

Burada: Gy= Giderim Yüzdesi, b = Besleme suyundaki konsantrasyon, a = Üretim suyu konsantrasyonu.

Artılmış Su Geri Kazanım Yüzdesi- Geri kazanım, birim besleme suyu başına üretilen arıtılmış su miktarıdır. Tasarım geri kazanımı Denklemi aşağıda verildiği gibi hesaplanır:

$$Gy = \frac{Ba - Ka}{Ba} \times 100$$

Burada: Ba = Besleme akışı (ml), Ka = Konsantre akışı (ml).

III. SONUÇ

Nitrat için, üretimdeki kirletici miktarı 500 akış kısıtlayıcısı (AK) için 8.1 ppm, 300 AK için ise 7.6 ppm olarak bulundu. Giderim yüzdesi 300 AK'de %92.48 ve 500 AK'de %91.99 olarak hesaplandı. Aynı eğilim diğer kirleticiler için de gözlemlendi. Florür için, 500AK ve 300AK için üretim değerleri sırasıyla 1.15 ppm ve 1.06 ppm olarak toplandı. 300 AK için giderim yüzdesi %89.81 iken, 500 AK için %88.85 idi. Klorür için, 1001 ppm sentetik klorür çözeltisinden 300 AK ile %95.59 ve 500 AK ile %95.1 giderim sağlandı. Demir için 30.21 ppm sentetik çözeltisinden 300 AK ile %95.59 giderim verimliliği elde edilirken, 500 AK için bu oran %95.1 idi. Kadmiyum ve bakır da yukarıda tartışıldığı gibi aynı eğilimi izledi; kadmiyum ve bakır için 500 ve 300 AK için giderim yüzdesi sırasıyla %99.44, %99.95, %99.08 ve %99.14 idi. Krom için kısıtlayıcıların giderim verimliliğinde önemli bir fark bulunmadı. 500 AK için krom üretim konsantrasyonu 0.05 ppm ve 300 AK için 0.046 ppm idi. Bu küçük fark nedeniyle her iki AK için de giderim yüzdesi %99.8 olarak belirlendi. Tablo-2'de sunulan sonuçlara göre, giderim yüzdesi oldukça yüksek olup, artan zar basıncıyla daha da artmıştır. Kirleticilerin giderim yüzdesi 500 AK için %68.55 ile %99.8 ve 300 AK için %71.27 ile %99.8 arasında değişmiştir.

Tablo 2: Ters ozmoz ünitesi aracılığıyla kirletici maddenin uzaklaştırılma yüzdesi.

S.No	Parametreler	Besleme Suyu (ppm)	Üretim (ppm)		Atık (ppm)		% Giderim	
			500*	300**	500*	300**	500*	300*
1	Nitrat (100ppm)	100.7	8.1	7.6	91.3	96.9	91.9	92.5
2	Florür (10ppm)	10.4	1.2	1.1	8.8	9.6	88.9	89.8
3	Klorür (1000ppm)	1001.0	49.0	44.2	936.1	956.9	95.1	95.6
4	Demir (30ppm)	30.2	9.5	8.7	17.6	21.5	68.6	71.3
5	Krom (25ppm)	25.2	0.05	0.05	23.8	25.1	99.8	99.8
6	Kadmiyum (5ppm)	5.4	0.03	0.03	3.4	5.4	99.4	99.9
7	Bakır (25ppm)	24.9	0.23	0.21	22.3	24.7	99.1	99.1

*500 ml/dak'da akış kısıtlayıcı; ** 300 ml/dak'da akış kısıtlayıcı.

Üretim geri kazanım miktarı da önemlidir. Tablo-3'te, 500 AK için yüzde geri kazanımın %32.2 ile %36.28 arasında değiştiği, 300 AK için ise daha iyi olduğu ve %34.8 ile %39.9 arasında olduğu gösterilmektedir. Nitrat için yüzde geri kazanım 500 AK ve 300 AK için sırasıyla %33.8 ve %37.2, florür için ise %36.2 ve %39.9 olarak belirlenmiştir. Klorür için yüzde geri kazanım değerleri sırasıyla %32.4 ve %35.6, demir için %34 ve %37.7, krom için %34 ve %36.9, kadmiyum için %32.2 ve %34.8, bakır için ise %32.4 ve %35.8'dir. Üretim geri kazanım yüzdesi, daha yüksek zar basıncı farkında daha fazla olup, kirleticilerin giderim verimliliğinde bir düşüş olmamış, aksine iyileşme gözlemlenmiştir. Kirleticilerin türü Üretim geri kazanımı üzerinde önemli bir fark yaratmamıştır.

Tablo 3: Ters ozmoz ünitesi yoluyla kirleticiler maddenin geri kazanım yüzdesi.

S.No	Parametreler	Besleme Suyu (ml)	Üretim (ml)		Atık (ml)		% Giderim	
			500*	300**	500*	300**	500*	300*
1	Nitrat (100ppm)	680	230	253	450	427	33.8	37.2
2	Florür (10ppm)	705	255	281	450	424	36.2	39.9
3	Klorür (1000ppm)	725	235	258	490	467	32.4	35.6
4	Demir (30ppm)	705	240	266	465	439	34	37.7
5	Krom (25ppm)	735	250	271	485	464	34	36.9
6	Kadmiyum (5ppm)	730	235	254	495	476	32.2	34.8
7	Bakır (25ppm)	695	225	249	470	446	32.4	35.8

IV. TARTIŞMA

Kirleticiler giderim verimliliği, krom için %99.8'e kadar ulaşarak oldukça yüksekti. Bu verimlilik, membran basıncı farkı arttıkça yükseldi. Üretilen suyun kirleticiler miktarı, EPA, TS266 tarafından içme suyu için belirlenen standartlarda verilen miktarın altındaydı. Üretim geri kazanım verimliliği düşüktü. Ancak, üretilen konsantrere diğer beslenme dışı kullanımlar için değerlendirilebilir ve ters ozmoz membranı içindeki basınç farkı artırılarak geri kazanım verimliliği artırılabilir.